

महाराष्ट्रातील परकीय थेट गुंतवणुकीचा (FDI) प्रवाह : सामंजस्य करार (MoUs) आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यांतील तफावत (२०२१ - २०२५)

प्रा. डॉ. निलोफर शेख¹, संदिप तुळशीराम वाळुंज²

¹संशोधन मार्गदर्शक, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग

²संशोधक विद्यार्थी, (एम.ए. द्वितीय वर्ष)

संगमनेर नगरपालिका कला, दा.ज.मालपाणी वाणिज्य आणि ब.ना.सारडा विज्ञान महाविद्यालय (स्वायत्त), संगमनेर, जिल्हा अहिल्यानगर.

Corresponding Author – संदिप तुळशीराम वाळुंज

DOI - 10.5281/zenodo.19199303

गोषवारा (Abstract):

महाराष्ट्र राज्य भारतातील सर्वाधिक परकीय थेट गुंतवणूक (Foreign Direct Investment - FDI) आकर्षित करणाऱ्या अग्रगण्य राज्यांपैकी एक मानले जाते. राज्य सरकार आणि गुंतवणूकदार कंपन्यांदरम्यान विविध औद्योगिक परिषदांमध्ये (उदा. “मॅनेटिक महाराष्ट्र”, “वर्ल्ड इन्व्हेस्टमेंट समिट”) मोठ्या प्रमाणावर सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding - MoUs) साइन केले जातात. तथापि, प्रत्यक्षात या MoUs मधील सर्व प्रस्तावित गुंतवणूक जमेलच असे नाही, आणि अनेक वेळा प्रस्तावित गुंतवणूक व प्रत्यक्ष FDI inflows यांमध्ये लक्षणीय तफावत दिसून येते. या संशोधनामध्ये 2021 ते 2025 या कालावधीत महाराष्ट्रातील MoUs द्वारे प्रस्तावित गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष झालेली FDI यांचे तुलनात्मक विश्लेषण करण्यात आले आहे.

या अभ्यासासाठी दुय्यम (Secondary) डेटा वापरण्यात आला असून तो केंद्र व राज्य सरकारांच्या अधिकृत अहवालांमधून, DPIIT डेटा, Invest India, MIDC, RBI बुलेटिन्स आणि औद्योगिक विभागाच्या पत्रकांमधून संकलित करण्यात आला आहे. संशोधनाची पद्धत वर्णनात्मक (Descriptive) असून संख्यात्मक आकडेवारीवर आधारित प्रवृत्ती विश्लेषण (Trend Analysis) व तफावत मोजणी (Gap Analysis) वापरण्यात आली आहे. अभ्यासाचे उद्दिष्ट MoUs आणि प्रत्यक्ष FDI inflows यांतील अंतर शोधणे, त्यामागील संभाव्य कारणे समजून घेणे व धोरणात्मक शिफारसी करणे हे आहे.

अभ्यासातून असे सर्वसाधारण प्राथमिक निष्कर्ष समोर येतात की, जरी महाराष्ट्र मोठ्या प्रमाणावर MoUs साइन करत असला, तरी प्रत्यक्ष FDI inflows मध्ये प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या तुलनेत एक लक्षणीय अंतर दिसून येते. या तफावतीमुळे राज्य सरकारच्या औद्योगिक धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज निर्माण होते. त्यामुळे हा अभ्यास उद्योग, अर्थशास्त्र, व धोरण अभ्यासकांसाठी उपयुक्त ठरतो.

कीवर्ड्स (Keywords) : FDI, Foreign Investment, MoUs, Industrial Policy, Maharashtra, Trend Analysis, Investment Gap, Secondary Data.

प्रस्तावना (Introduction):

भारतासह जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये परकीय थेट गुंतवणुकीचे (Foreign Direct Investment – FDI) महत्त्व वाढत चालले आहे. औद्योगिक प्रगती, आर्थिक वृद्धी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, रोजगारनिर्मिती आणि परकीय चलन उत्पन्न या सर्व बाबींमध्ये FDI महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. आर्थिक सुधारणांनंतर विशेषतः 1991 नंतर भारताने विविध क्षेत्रांना खुली परवानगी देऊन FDI आकर्षित करण्यासाठी करसवलती, नियामक सुधारणां, श्रमकायदे सुधारणा इत्यादी उपाययोजना केल्या. त्यामुळे भारतातील एकूण FDI प्रवाहात सातत्याने वाढ झाली असून भारत हा जागतिक स्तरावर प्रमुख गुंतवणूक गंतव्य म्हणून उदयास आला आहे (UNCTAD, 2023).

या व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात महाराष्ट्र राज्याचा स्थान विशिष्ट आणि अग्रगण्य राहिला आहे. उद्योग, सेवा, उत्पादन, IT, ऑटोमोबाईल, फार्मा, पायाभूत सुविधा आणि MSME क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राने विकसित औद्योगिक तंत्र, उच्च दर्जाची पायाभूत सुविधा, वाहतूक सुसज्जता, मनुष्यबळ उपलब्धता आणि प्रशासनिक प्रक्रियेतील सुलभता यांमुळे गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आहे. मुंबई येथे वित्तीय सेवा, बँकिंग, विमा, सिक्युरिटीज, आंतरराष्ट्रीय व्यापार इत्यादी क्षेत्रांची केंद्रे असल्यामुळे महाराष्ट्र हा भारताचा आर्थिक केंद्रबिंदू मानला जातो (RBI, 2022).

महाराष्ट्र शासन विविध औद्योगिक परिषदांद्वारे आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक शिखर परिषदांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र”, “मेक इन महाराष्ट्र”, “इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र”, “वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम – दावोस” अशा परिषदांमध्ये देश-विदेशातील कंपन्यांशी औपचारिक चर्चा करून विविध प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार

(Memorandum of Understanding – MoUs) केले जातात. MoU ही गुंतवणुकीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नसून, प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या इच्छापत्राचे रूप असते. त्यामुळे MoU म्हणजेच प्रत्यक्ष गुंतवणूक असे नसते, आणि अनेकदा या प्रस्तावित गुंतवणुकीतील केवळ काही प्रकल्पच प्रत्यक्षात रूपांतरीत होतात (DPIIT, 2024). यामुळे एक महत्वाचा प्रश्न सतत उपस्थित राहतो – “महाराष्ट्रात साईन होणाऱ्या MoUs च्या प्रमाणात आणि प्रत्यक्ष राज्यात येणाऱ्या FDI प्रवाहामध्ये किती तफावत आहे?” हा प्रश्न राज्याच्या औद्योगिक धोरणांच्या प्रभावीतेशी, गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाशी, प्रकल्पांच्या मंजूरी प्रक्रियेशी, जमिनीच्या उपलब्धतेशी, पर्यावरणीय आणि नियामक मुद्द्यांशी थेट संबंधित आहे.

2021 ते 2025 या कालावधीत भारताच्या FDI धोरणामध्ये आणि राज्याच्या औद्योगिक यंत्रणेमध्ये अनेक महत्वाचे बदल झाले. एकीकडे अर्थव्यवस्था कोविड-19 नंतरच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत होती, तर दुसरीकडे जागतिक पुरवठा साखळीतील बदल, “चीन + 1” धोरण, तंत्रज्ञान-आधारित उद्योगांची मागणी, डिजिटलायझेशन, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) यांसारख्या धोरणात्मक प्रवाहांनी गुंतवणूक निर्णय प्रभावित केले (Economic Survey of India, 2023). या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने विविध MoUs साईन केले आणि प्रचंड गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त केले. तथापि, राज्यात प्रत्यक्ष येणाऱ्या FDI inflows चा अभ्यास केला असता प्रस्तावित व प्रत्यक्ष गुंतवणुकीमध्ये लक्षणीय फरक दिसून येतो. काही वेळा MoUs ची संख्या आणि मूल्य प्रचंड असते परंतु प्रत्यक्ष inflows तुलनेने कमी असतात. हे अंतर हेच “Investment Gap” किंवा “MoU–FDI Gap” म्हणून

ओळखले जाते आणि हे धोरणात्मक विश्लेषणासाठी अत्यंत महत्वाचे ठरते.

या अभ्यासाचा संशोधन प्रश्न ही तफावत ओळखण्यावर, तिचा कालावधी (2021–2025) विचारात घेण्यावर, आणि संभाव्य आर्थिक व प्रशासकीय कारणे समजून घेण्यावर आधारित आहे. त्यामुळे या संशोधनाची आवश्यकता पुढील कारणांमुळे महत्त्वपूर्ण आहे - महाराष्ट्राच्या गुंतवणूक धोरणांची प्रभावितता मोजणे, MoU आधारित गुंतवणूक मॉडेलची समीक्षा करणे, प्रत्यक्ष FDI inflows चे प्रवाह व चरित्र समजणे, राज्य शासनाच्या औद्योगिक धोरणांसाठी सुधारणा सुचवणे.

ही सर्व कारणे संशोधक, धोरणकर्ते, औद्योगिक संघटना, अर्थतज्ज्ञ आणि गुंतवणूकदारांसाठी उपयोगी ठरतात. त्यामुळे हा अभ्यास आर्थिक विकासाच्या विश्लेषणासाठी व भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी महत्वाचा संदर्भ ठरू शकतो.

संशोधन समस्या (Research Problem):

“महाराष्ट्र राज्यातील 2021–2025 या कालावधीत साईन होणाऱ्या सामंजस्य करारांमध्ये (MoUs) प्रस्तावित गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष राज्यात आलेला FDI प्रवाह यांमध्ये किती तफावत आहे आणि ही तफावत आर्थिक अथवा प्रशासकीय घटकांनी कितपत प्रभावित होते?”

अभ्यासाची उद्दिष्टे (Objectives of the Study):

प्रस्तुत संशोधनाचा मुख्य उद्देश म्हणजे महाराष्ट्र राज्यात 2021–2025 या कालावधीत मंजूर (Sing) होणाऱ्या सामंजस्य करारांतील (MoUs) प्रस्तावित गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष परकीय थेट गुंतवणुकीचा (FDI) प्रवाह यांमधील तफावत विश्लेषण करणे हा आहे. हे उद्दिष्ट

साध्य करण्यासाठी पुढील उपउद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

मुख्य उद्दिष्ट (Primary Objective):

महाराष्ट्र राज्यात 2021–2025 या कालावधीत साईन झालेल्या MoUs मधील प्रस्तावित गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष FDI inflows यांची तुलना करून त्यांमधील तफावत (Gap) मोजणे आणि विश्लेषण करणे.

उपउद्दिष्टे (Secondary Objectives):

1. 2021–2025 या कालावधीत महाराष्ट्रात साईन झालेल्या MoUs चे प्रमाण, स्वरूप आणि क्षेत्रनिहाय वितरण समजून घेणे.
2. त्याच कालावधीत महाराष्ट्रात आलेल्या प्रत्यक्ष FDI inflows चे प्रमाण, स्रोत (देश/क्षेत्र/उद्योग) आणि प्रवृत्ती (Trends) तपासणे.
3. MoUs–FDI Gap वर परिणाम करणाऱ्या आर्थिक, धोरणात्मक आणि प्रशासकीय घटकांची ओळख करून त्यांचे विश्लेषण करणे.
4. महाराष्ट्रातील औद्योगिक धोरणे, गुंतवणूक प्रोत्साहन यंत्रणा, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि परकीय गुंतवणूकदारांसाठीचे अडथळे यांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करणे.
5. MoUs चे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर होण्याचे प्रमाण (Conversion Ratio) मोजणे आणि त्याचे क्षेत्रनिहाय/कालावधीनुसार विश्लेषण करणे.
6. MoUs आणि FDI inflows यामधील संबंध समजून घेण्यासाठी उपलब्ध अधिकृत डेटाचे सांख्यिकीय विश्लेषण करणे.
7. महाराष्ट्रातील FDI प्रवाह वाढवण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी (Policy Recommendations) सुचवणे.

अभ्यासाची गृहीतके (Hypothesis of the Study):

प्रस्तुत संशोधनामध्ये सांख्यिकीय तुलना (Statistical Comparison) करायची असल्याने Null Hypothesis (H_0) आणि Alternative Hypothesis (H_1) दोन्ही स्वरूपातील गृहीतके स्वीकारण्यात आली आहेत. ही गृहीतके 2021–2025 या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यात साईन झालेल्या MoUs मधील प्रस्तावित गुंतवणूक व प्रत्यक्ष FDI inflows यांच्या तफावतीवर आधारित आहेत.

मुख्य गृहीतक (Primary Hypothesis):

H_0 (Null Hypothesis): महाराष्ट्रात 2021–2025 दरम्यान साईन झालेल्या MoUs मधील प्रस्तावित गुंतवणूक आणि राज्यातील प्रत्यक्ष FDI inflows यामध्ये लक्षणीय फरक नाही.

H_1 (Alternative Hypothesis): महाराष्ट्रात 2021–2025 दरम्यान साईन झालेल्या MoUs मधील प्रस्तावित गुंतवणूक आणि राज्यातील प्रत्यक्ष FDI inflows यामध्ये लक्षणीय फरक आहे.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):

संशोधनाचे स्वरूप (Nature of the Study): प्रस्तुत संशोधन हे वर्णनात्मक (Descriptive) स्वरूपाचे आहे. वर्णनात्मक संशोधनामध्ये एखाद्या घटनेचे, प्रक्रियेचे किंवा घटकांमधील संबंधांचे वस्तुनिष्ठ निरीक्षण आणि विश्लेषण केले जाते. या अभ्यासात महाराष्ट्रातील MoUs (सामंजस्य करार) आणि FDI inflows (प्रत्यक्ष गुंतवणूक प्रवाह) यांच्यातील परस्पर संबंध व तफावत यांचे वर्णनात्मक पद्धतीने विश्लेषण केले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारच्या गुंतवणूक धोरणांचा औद्योगिकीकरणावर होणारा परिणाम,

आर्थिक प्रोत्साहने, प्रशासनिक सक्षम यंत्रणा इत्यादी घटकांचा परिपूर्ण विचार करण्यात आला आहे.

संशोधनाचा व्याप्ती व कालमर्यादा: संशोधनाचा व्याप्ती क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य इतकाच सीमित ठेवलेला आहे. तसेच अभ्यासासाठी 2021 ते 2025 या काळाचा संदर्भ निवडण्यात आला आहे. यासाठी दोन महत्त्वाच्या कारणांचा विचार केला : (१) या कालावधीत Maharashtra Investment Promotion कार्यक्रम सक्रिय होते. (२) कोविड-19 नंतर औद्योगिक पुनर्बांधणी व डिजिटल पायाभूत सुधारणा दिसून आल्या.

संशोधन उद्दिष्टांसोबत पद्धतीचे सुसंगती: संशोधनाचा उद्देश MoUs आणि FDI यातील तफावत तसेच त्यामागील कारणांचा अभ्यास करणे हा असल्यामुळे, Descriptive Research अधिक उपयुक्त ठरते. या पद्धतीत धोरणात्मक विश्लेषण, सांख्यिकीय माहिती, आणि तुलना यांचा समावेश करता येतो. तसेच राज्यस्तरीय अहवाल, सरकारी पत्रके, गुंतवणूक आकडेवारी व आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे निरीक्षण यांचे स्पष्टीकरणात्मक रूपांतरही करता येते.

डेटाचे संकलन (Data Collection Method): दुय्यम माहिती (Secondary Data) संकलनासाठी Documentary Method वापरण्यात आली. Document-based डेटा संकलनात सरकारी प्रकाशने, धोरण अहवाल, सादरीकरणे, MoU यादी, गुंतवणूक आकडेवारी, उद्योग विषयक अभ्यास, राज्याचे आर्थिक सर्वेक्षण, व विविध आर्थिक संघटनांचे दस्तऐवज यांचे निरीक्षण करण्यात आले.

मर्यादा: राज्य सरकारच्या MoU डेटा पारदर्शकतेतील मर्यादा, FDI inflows आणि MoUs यांची व्याख्या भिन्न, काही प्रकल्पांचे confidential data उपलब्ध

नसणे, अंमलबजावणी कालावधी दीर्घ असल्याने 2025 नंतरचे परिणाम उपलब्ध नसणे.

संशोधनात वर्णनात्मक पद्धती, documentary data sources, comparative analysis आणि hypothesis आधारित interpretation यांचा उपयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील MoUs आणि FDI inflows यांतील तफावत शास्त्रीय पद्धतीने स्पष्ट करता येते.

साहित्याचा आढावा (Review of Literature):

एखाद्या संशोधनास सैद्धांतिक व अनुभवाधारित आधार मिळावा यासाठी साहित्योत्तर समीक्षा महत्त्वपूर्ण ठरते. या संशोधनात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), सामंजस्य करार (MoUs), गुंतवणूक आकर्षणातील राज्यांची स्पर्धा, आणि गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरण्यास येणारे अडथळे यावरील आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील साहित्याचा अभ्यास करण्यात आला. या साहित्याचा प्राथमिक उद्देश म्हणजे संकल्पनात्मक चौकट घडविणे, पूर्वीच्या निष्कर्षांचे संकलन करणे आणि विद्यमान संशोधनातील अंतर स्पष्ट करणे.

अर्थतज्ञ जॉन एच. डनिंग यांची FDI बाबत OLI संकल्पना :

FDI संबंधित प्रचलित सिद्धांतांमध्ये Dunning's OLI Paradigm सिद्धांत विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. डनिंगच्या OLI सिद्धांतानुसार परकीय गुंतवणुकीचे प्रवाह हे तीन घटकांवर आधारित असतात : Ownership Advantages, Location Advantages, Internalization Advantages. या सिद्धांतानुसार, पायाभूत सुविधा, धोरण स्थिरता, कौशल्यसंपन्न मनुष्यबळ, वाहतूक, आणि बाजारपेठ यांसारखे स्थानिक घटक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी निर्णायक असतात.

महाराष्ट्र या निकषांवर भारतातील आघाडीच्या राज्यांमध्ये गणला जातो.

FDI विषयक आंतरराष्ट्रीय संशोधन:

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर FDI चा अभ्यास प्रामुख्याने UNCTAD, World Bank, OECD, आणि विविध देशांच्या आर्थिक विभागांनी केला आहे.

- UNCTAD (2022, 2023) च्या World Investment Reports नुसार, जागतिक पातळीवर FDI प्रवाहात कोविड-19 नंतर पुनरुत्थान दिसून आले; परंतु पुनरुज्जीवन हे देशानुसार असमान होते. या अहवालांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यास सामंजस्य करार / गुंतवणूक करार व प्रत्यक्ष प्रवाह यांच्यात फरक असल्याचे नोंदवले गेले आहे; असे करार अनेकदा सुरुवातीच्या टप्प्यावर उच्च असतात परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी विविध अडचणींमुळे कमी होते.
- OECD (2021) ने FDI च्या निर्धारक घटकांवर केलेल्या अभ्यासात असे नमूद केले की, FDI प्रवाहावर पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता, Logistics Performance, नियामक पारदर्शकता, आणि करार अंमलबजावणी (Contract Enforcement) या घटकांची विशेष परिणामकारकता असते. तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्या दीर्घकालीन धोरणात्मक बाजार विस्ताराकरता अनुकूल प्रशासन, वीज-पाणी सुविधा, आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी तपासून निर्णय करतात.

राष्ट्रीय स्तरावरील संदर्भ साहित्य:

भारतात FDI व गुंतवणूक धोरणांचा अभ्यास विविध अर्थतज्ञ आणि संशोधन संस्थांनी केला आहे. RBI (2021-2024) Bulletins, DPIIT Reports, आणि

NITI Aayog (2022) यांनी FDI प्रवाहाचा क्षेत्रनिहाय अभ्यास मांडला.

१. DPIIT च्या आकडेवारीनुसार, भारतात सेवा, दुरसंचार, निर्माणकार्य क्षेत्र (Constructions), वाहन उद्योग, औषध निर्माण या क्षेत्रांमध्ये FDI सर्वाधिक आकर्षित झाले. या अभ्यासांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली-NCR, आणि तामिळनाडू हे उच्च FDI प्राप्तकर्ते म्हणून नोंदले गेले आहेत.
२. Athreye & Kapur (2001) आणि Mukherjee (2014) यांसारख्या भारतीय संशोधकांनी FDI च्या माध्यमातून औद्योगिकीकरण, रोजगार, आणि तांत्रिक प्रभाव यांचा अभ्यास केला. हे संशोधन सूचित करते की FDI हा केवळ भांडवली प्रवाह नसून तो तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि व्यवस्थापनातील सुधारणा घडवून आणणारा स्रोत आहे.

महाराष्ट्र राज्य स्तरावरील संदर्भ साहित्य:

महाराष्ट्रावरील अभ्यास तुलनेने कमी प्रमाणात उपलब्ध असला तरी "Invest India", "MIDC", "Maharashtra Economic Survey", "Magnetic Maharashtra Reports" यामध्ये राज्याचे गुंतवणूक प्रोफाइल स्पष्ट केलेले आहे. या अहवालांनुसार, महाराष्ट्राने Magnetic Maharashtra 2018, Magnetic Maharashtra 2.0 (2020–21) आणि Invest Maharashtra Initiatives यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात MoUs साइन केले व उद्योगांना आकर्षित केले. परंतु अनेक सरकारी अहवालांमध्ये असे अधोरेखित केले गेले आहे की MoUs म्हणजे वास्तविक FDI नाही. उदाहरणार्थ, Maharashtra Economic Survey (2023) मध्ये नमूद आहे की गुंतवणूक आश्वासने (pledged investments) वेळोवेळी पुनर्मूल्यांकन व

रूपांतरित होतात आणि विविध प्रकल्पांमध्ये टक्केवारीने भिन्न अंमलबजावणी होते.

MoUs विषयक संशोधन:

MoUs बाबतचे संशोधन हे दोन दृष्टीकोनातून दिसते: Investment Commitment Perspective, Investment Outcome / Realisation Perspective. काही अभ्यासांमध्ये MoUs हा "Investor Confidence Signal" मानला जातो; परंतु त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी Project Clearances, Environmental Approvals, Land Acquisition, Financial Closure, Regulatory Permissions अशा अडथळ्यांवर अवलंबून असते. World Bank (2018) च्या Ease of Doing Business अभ्यासात हे सिद्ध झाले की project approvals streamline केल्यास गुंतवणूक प्रत्यक्षात जास्त उतरते. FICCI (2020) च्या अभ्यासात हे नमूद केले की भारतातील प्रकल्पांमध्ये "Implementation Gap" ही प्रमुख समस्या आहे.

संदर्भसाहित्याचा आढावा घेतल्यास असे दिसते की FDI हा विकासासाठी महत्त्वपूर्ण साधन आहे; परंतु MoUs आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यात Implementation Gap व्यापक स्वरूपात आढळतो. महाराष्ट्राच्या संदर्भात माहिती उपलब्ध असली तरी शास्त्रीय पद्धतीने तुलना करणारे संशोधन अल्प प्रमाणात आढळते. त्यामुळे प्रस्तुत संशोधनाला सैद्धांतिक व अनुभवाधारित महत्त्व प्राप्त होते.

संकल्पना आणि सद्यस्थिती (Concept and Current Status):

प्रमुख संकल्पना (Key Concepts):

(A) परकीय थेट गुंतवणूक (Foreign Direct Investment – FDI): FDI म्हणजे एका देशातील उद्योग/कंपनीमध्ये दुसऱ्या देशातील व्यक्ती किंवा संस्थेद्वारे

केलेली प्रत्यक्ष (direct) गुंतवणूक. यात केवळ पूंजीच नव्हे तर तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य व बाजार प्रवेश या गोष्टींचाही समावेश होतो. FDI मुळे उत्पादनक्षमता वाढते, रोजगार निर्मिती होते, सरकारी महसूल वाढतो आणि देशाचा बाह्य व्यापार सुधारू शकतो.

(B) सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding – MoU): MoU म्हणजे सरकार किंवा सार्वजनिक संस्था व खाजगी गुंतवणूकदार यांच्यातील प्राथमिक औद्योगिक करार. MoU ही प्रत्यक्ष गुंतवणूक नसून संभाव्य गुंतवणूक दर्शवते. त्यामुळे MoU च्या आधारे मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा होते; परंतु प्रत्यक्ष गुंतवणूक व्हावी यासाठी पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया आवश्यक असतात.

(C) प्रस्तावित गुंतवणूक विरुद्ध प्रत्यक्ष गुंतवणूक: MoU द्वारे जाहीर केलेली गुंतवणूक म्हणजे Proposed Investment, तर FDI म्हणजे Actual Investment.

महाराष्ट्रातील FDI आणि MoUs ची विद्यमान स्थिती (2021–2025):

(A) औद्योगिक प्रोफाईल: महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक व आर्थिक राज्य मानले जाते. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर इ. औद्योगिक पट्टांमध्ये IT, ऑटोमोबाईल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG यांसारख्या विविध क्षेत्रांत FDI आलेली आहे.

(B) FDI प्रवाहाची स्थिती: DPIIT, RBI व महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार 2021–2025 दरम्यान महाराष्ट्र भारतात FDI आकर्षित करणाऱ्या शीर्ष राज्यांमध्ये अग्रस्थानी राहिले आहे.

(C) MoUs ची स्थिती: महाराष्ट्रात 2021–2025 दरम्यान विविध Investor Summits मध्ये अतिशय मोठ्या रकमेचे MoUs साइन झाले. उदाहरणार्थ :

Magnetic Maharashtra 2.0, Davos – World Economic Forum Participation, State Industry Promotion Missions, या माध्यमातून हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव नोंद झाले. परंतु प्रश्न असा उद्भवतो की, यातील किती प्रस्ताव प्रत्यक्ष FDI मध्ये परिवर्तित झाले.

संख्यात्मक माहिती :

आर्थिक वर्ष (FY)	MoUs Investment Commitments (₹ crore) #	Actual FDI Inflows (₹ crore)
2021 - 22	30,379	1,14,964
2022 - 23	2,20,000	1,18,422
2023 - 24	15,73,000	1,12,101
2024 - 25	15,70,000	1,64,875

(# - असंशोधित आकडेवारी)

निष्कर्ष (Conclusions):

महाराष्ट्रातील परकीय थेट गुंतवणुकीचा (FDI) प्रवाह आणि सामंजस्य करार (MoUs) यांच्यामध्ये 2021–2025 या कालावधीत निर्माण झालेल्या तफावतीचे विश्लेषण करता पुढील निष्कर्ष प्रत्यक्ष आढळून येतात.

(1) महाराष्ट्राचे औद्योगिक आकर्षण कायम मजबूत आहे: भारतामध्ये आर्थिक व औद्योगिक दृष्टीने महाराष्ट्र अग्रस्थानी राहिला असून वित्त, आयटी, ऑटोमोबाईल, औषधनिर्मिती, रसायन उद्योग, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स

अशा विविध क्षेत्रांत राज्याने सातत्याने फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट आकर्षित केली आहे. जागतिक व राष्ट्रीय स्तरावरील आकडेवारी Maharashtra चा उच्च औद्योगिक प्रोफाइल अधोरेखित करतात.

(2) MoUs ची संख्या आणि मूल्य दोन्ही उच्च, परंतु अंमलबजावणीत तफावत जाणवते: औद्योगिक समिट्स, Davos सारख्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधील सहभाग, राज्यस्तरीय गुंतवणूक रोड शो यांद्वारे महाराष्ट्राने मोठ्या मूल्याचे MoUs केले आहेत. मात्र, MoU म्हणजे फक्त गुंतवणुकीची घोषणा असून प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतराचे प्रमाण तुलनेने कमी आढळते. यामुळे MoUs आणि Actual FDI यांच्यामध्ये 'implementation gap' स्पष्ट दिसून येतो.

(3) अंमलबजावणीतील अंतर विविध घटकांमुळे निर्माण होते: MoUs ते प्रत्यक्ष FDI या रूपांतरात पुढील प्रशासकीय व आर्थिक अडथळे महत्त्वाची भूमिका बजावतात : जमीन व पर्यावरण मंजूरी, प्रशासनिक प्रक्रिया, श्रम अटी व परवानग्या, पायाभूत सुविधांचा वेग, जागतिक आर्थिक अस्थैर्य, उद्योग क्षेत्रातील धोरणात्मक बदल, या कारणांमुळे अनेक MoUs पूर्णपणे अंमलात येत नाहीत किंवा विलंबित होतात.

(4) महाराष्ट्राची FDI कामगिरी राष्ट्रीय पातळीवर उल्लेखनीयच आहे: MoUs चे प्रत्यक्ष रूपांतर काही प्रमाणात कमी असले तरी DPIIT व RBI च्या माहितीनुसार महाराष्ट्र हा भारतातील अग्रभागी FDI आकर्षित करणारा राज्य राहिले आहे. यावरून असे दिसते की महाराष्ट्राची गुंतवणूक क्षमता, बाजार आकार, पायाभूत सुविधा व उद्योजकतेस पोषक वातावरण मजबूत आहे.

(5) MoU vs FDI Gap हे संशोधनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे क्षेत्र: MoUs आणि Actual FDI यांच्यामधील अंतर हे शैक्षणिक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत

महत्त्वाचे विषय आहे कारण - सरकारला धोरण सुधारणा करण्याचे संकेत मिळतात, उद्योग क्षेत्रास अंमलबजावणीत येणारे अडथळे स्पष्ट होतात, राज्यस्तरीय गुंतवणूक धोरणात पारदर्शकता वाढते, भावी गुंतवणूकदारांसाठी यामुळे माहितीपूर्ण निर्णय प्रक्रिया सुलभ होते.

(6) या संशोधनाने अभ्यास क्षेत्राची वस्तुनिष्ठता वाढली: संकल्पनात्मक (Conceptual), सांख्यिकीय (Statistical) व तुलनात्मक (Comparative) अभ्यासाद्वारे महाराष्ट्रातील गुंतवणूक वास्तव, धोरणात्मक क्षमता आणि अंमलबजावणीतील मर्यादा या सर्वांचा संतुलित आढावा मिळतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील FDI धोरण सुधारण्यासाठी व उद्योगस्नेही पर्यावरण निर्माण करण्यासाठी संशोधनाचे महत्त्व अधोरेखित होते.

शिफारसी (Recommendations):

(1) MoUs ची अंमलबजावणी क्षमता वाढविणे: महाराष्ट्रात गुंतवणूकदारांसोबत मोठ्या प्रमाणावर MoUs केले जातात; परंतु त्यातील सर्व MoUs प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतरित होत नाहीत. यासाठी - MoUs साठी अंमलबजावणी कालमर्यादा (Implementation Timeline) निश्चित करणे, प्रगतीचे तिमाही निरीक्षण, अकार्यक्षम प्रकल्पांची वेळीच पुनर्पडताळणी हे आवश्यक आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना आश्चस्त वातावरण निर्माण होईल आणि MoUs चा प्रत्यक्ष रूपांतरण दर सुधारेल.

(2) एकल खिडकी निरसन प्रणाली प्रभावी बनवणे: गुंतवणूकदारांना परवानग्या, परवाने, कर सवलती, जमीन उपलब्धता यासाठी अनेक विभागांमध्ये जावे लागते. त्यामुळे Single Window Digital Clearance System पूर्णतः कार्यान्वित करणे, विभागीय समन्वय मजबूतीकरण, वेळेत परवानग्या न दिल्यास Accountability Mechanism लागू करणे, यामुळे

गुंतवणुकीचे Transaction Cost कमी होईल आणि FDI प्रवाह वाढेल.

(3) विभागानुसार व क्षेत्रनिहाय गुंतवणूक धोरण मजबूत करणे: महाराष्ट्रामधील गुंतवणूक बहुधा IT, ऑटोमोबाईल, केमिकल्स व वित्तीय सेवांमध्ये केंद्रित आहे. भविष्यात Agro & Food Processing, Renewable Energy, EV Manufacturing, Bio-tech, Hospitality & Tourism या क्षेत्रांमध्ये विशेष प्रोत्साहन धोरणे लागू केल्यास क्षेत्रनिहाय संतुलित गुंतवणूक होऊ शकते.

(4) जिल्हास्तरावर FDI Promotion Facilitation Cells स्थापन करणे: Mumbai–Pune–Nagpur–Aurangabad वगळता इतर भागात गुंतवणूक तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावर Investment Facilitation Cells, स्थानिक MIDC क्लस्टर्स मजबूत करणे, जिल्हापातळीवर Skill Mapping करणे, यामुळे गुंतवणूक फक्त महानगरांपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण राज्यात विविधीकृत होईल.

(5) जमिनीचे अधिग्रहण व औद्योगिक भूखंडांचे नियोजन सुधारित करणे: गुंतवणूकदारांसाठी औद्योगिक भूखंड सुलभ उपलब्धता अत्यंत महत्वाची असते. यासाठी Land Bank अद्ययावत करणे, MIDC भूखंडांचे Digital Mapping, अनावश्यक कायदेशीर विलंब कमी करणे, ही पावले उचलणे आवश्यक आहे. यामुळे MoUs ची अंमलबजावणी वेगवान होते.

(6) गुंतवणूकदारांसाठी निरंतर उद्योगानंतर सहाय्य (Post-Investment Support): गुंतवणुकीनंतरही कर, कस्टम्स, पर्यावरण, कामगार कायदे यांचा समन्वय आवश्यक असतो. त्यामुळे Post-Investment Relations Desk, Redressal Mechanism,

Regulatory Handholding, या गोष्टी FDI टिकवण्यासाठी (Retention) उपयुक्त ठरतात.

(7) FDI डेटा प्रणाली सुधारित करणे: MoUs आणि वास्तविक गुंतवणूक यामध्ये तफावत समजण्यासाठी अचूक व पारदर्शी डेटा आवश्यक आहे. यासाठी RBI, DPIIT, MIDC आणि राज्य शासनाची डेटा प्रणाली समन्वयित करणे, Annual Conversion Ratio अहवाल तयार करणे, Sector-wise व Region-wise FDI Dashboard विकसित करणे यामुळे Policy Evaluation अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने होऊ शकते.

(8) धोरणात्मक कर व आर्थिक सवलतींचे पुनर्मूल्यांकन: Global FDI स्पर्धेत महाराष्ट्राने करसवलती व अनुदाने अधिक रणनीतीपूर्वक वापरण्याची गरज आहे. यासाठी Sector-targeted Tax Incentives, R&D Subsidies, Green Technology Incentives, या उपायांची अंमलबजावणी उपयुक्त ठरेल.

(9) स्थानिक MSMEs आणि जागतिक गुंतवणूकदार यांच्यात Linkage मजबूत करणे: FDI चा लाभ वाढवण्यासाठी स्थानिक पुरवठा साखळी (Local Supply Chain) तयार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे MSME Clusters विकास, Technology Transfer Programmes, Vendor Development Mechanisms, हे उपाय FDI Spillover Effects वाढवून अर्थव्यवस्थेतील Multipliers मजबूत करतील.

(10) Skill Development आणि Human Capital मजबूती: Multinational कंपन्या तांत्रिक कौशल्य असलेल्या manpower ची मागणी करतात. त्यामुळे Skill University चे विस्तार, Sector-Specific Skill Centres, Academia–Industry Collaboration, ही धोरणे FDI Friendly Manpower तयार करण्यास उपयुक्त ठरतील.

वरील शिफारसींचा अवलंब महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणाला अधिक व्यवहार्य, डेटा-आधारित आणि गुंतवणूकदारहित बनवू शकतो. विशेषतः MoUs ते Investment Conversion Ratio, Regulatory Ease, आणि Balanced Regional Investment हे तीन मुद्दे राज्याच्या FDI सुधारण्यासाठी सर्वात महत्वाचे ठरतात.

संदर्भ सूची (References)

(A) पुस्तके (Books):

1. उगले, सुनील. (2020). संशोधन पद्धती. निराली प्रकाशन, पुणे.
2. Bhagwati, J. (2004). In Defense of Globalization. Oxford University Press.

(B) सरकारी स्रोत व अधिकृत अहवाल (Government & Official Sources):

3. Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). (2021–2025). FDI Statistics – Fact Sheet. Government of India.
4. Government of India. (2022–2025). Economic Survey of India. Ministry of

Finance, Department of Economic Affairs.

5. Government of Maharashtra. (2022–2025). Economic Survey of Maharashtra. Directorate of Economics and Statistics, Planning Department.
6. Reserve Bank of India (RBI). (2021–2025). Database on Indian Economy (DBIE). RBI Publications.
7. UNCTAD. (2021–2025). World Investment Report. United Nations Conference on Trade and Development.
8. Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC). (2021–2025). Annual Reports. MIDC Publications, Government of Maharashtra.
9. Department of Industries, Government of Maharashtra. (2021–2025). Investor Summits & MoU Details (Magnetic Maharashtra, Davos, etc.).